

O'ZBEK ADABIYOTIDA ONA TIMSOLINING BADIY TARANNUMI**Nasriyeva Dilbar Muhiddinovna**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

akademik litseyi o'qituvchisi

dilbarnasriyeva1@gmail.com

Annotatsiya. Ona-dunyodagi eng ulug', mo'tabar zot. Onalar mehri oldida shoh-u gado bir. Ularning siymosi, so'nmas mehri barcha xalqlarda birdek qadrlanadi, tarannum etiladi. Ushbu maqolada o'zbek adabiyotida ona siymosining yoritilishi, uning badiiy talqini haqida atroflicha fikr yuritiladi. Onalar haqida yaratilgan she'riy va nasriy asarlarning badiiy xususiyatlari haqida so'z boradi. Ijodkorlarning ona obraziga bergan chizgilari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. ona, ona mehri, muhabbat, sadoqat, qadriyat, timsol, badiiy talqin, falsafiy dunyoqarash, ma'naviyat, ayol, matonat, boqiy dunyo, tarbiya, onaizor.

Annotation. Mother is the most trusted person in the world. Before the love of mothers, the king and the beggar. Their image, their boundless love are equally and glorified in all nations. This article discusses in detail the illumination of the image of the mother in Uzbek literature, its artistic interpretation. It talks about the artistic features of poetic and prose works created about mothers. The lines that the creators gave to the image of the mother are analyzed.

Keywords. Mother, mother's love, love, loyalty, value, symbol, artistic interpretation, philosophical worldview, spirituality, woman, poetry, eternal world, upbringing, mother's image.

Ona timsoli – o'zbek adabiyotining eng muhim, eng yuksak badiiy qadriyatlaridan biridir. Ona obrazida millatning ruhi, xalqning mehr-oqibati, bag'rikengligi, insoniylik fazilatlarini mujassamdir. Bu obraz nafaqat ona sifatida, balki Vatan, muhabbat, mehr va sabr timsoli sifatida ham gavdalanadi. Shoirlar ona siymosini badiiy, ohori to'kilmagan satrlarda madh etsa, yozuvchilarimiz onalarning qadoq qo'llarini, ma'yus nigohlarini-yu, bu ma'yuslik ostidagi ulkan og'riqlarni aslicha tasvirlaydi.

Ona obrazining adabiyotdagi o'rni insoniyat tarixining barcha davrlarida o'z dolzarbligini saqlab kelgan. Chunki ona timsoli – bu hayotning boshlanishi, mehrning manbayi, millatning ma'naviy tayanichi, insoniy qadriyatlarning ifodasidir. O'zbek adabiyotida ona siymosi nafaqat oilaning, balki xalqning, Vatan timsolining badiiy in'ikosi sifatida gavdalanadi. Har bir davr adiblari ona obraziga o'z davrining ijtimoiy,

ma'naviy, ruhiy holatini singdirgan holda murojaat qilganlar. Ona – mehr, sadoqat, fidoiylik, sabr va bag'rikenglik timsoli sifatida adabiyotda o'ziga xos o'rin egallaydi.

O'zbek adabiyotida ona timsoli ikki asosiy yo'nalishda namoyon bo'ladi: nasriy va she'riy asarlarda. Har ikkala yo'nalishda ham ona siymosi turlicha yondashuvlar bilan tasvirlanadi, biroq ularning barchasida ona obrazining muqaddasligi, mehr-shafqat timsoli sifatida ulug'lanishi umumiy xususiyatdir.

Adabiyotimizda ona obrazini, avvalo, hayotiy realizm, insoniy kechinmalar, oilaviy qadriyatlar bilan bog'liq holda yoritgan asarlar talaygina. Masalan, o'zbek adabiyotida O'tkir Hoshimovning „Dunyoning ishlari“ asarini o'qimagan, o'qib, tunlari to'lg'onmagan, onajonisiga mehri jo'shmagan kitobxon bo'lmasa kerak. Chunki bu asar ONALAR haqida, jafokash, qo'li qadoq o'zbek onalari, dunyodagi barcha ONALAR haqida. Shuning uchun bo'lsa kerak, bu asar o'zbek adabiyotida ona obrazi shaffof, soxta bezaklarsiz, hayotiy misollarda talqin qilingan sara asarlar sirasiga kiradi. Asardagi ona siymosi sabr, sadoqat, mehr, fidoiylik timsoli sifatida gavdalanadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, u qat'iyatli, o'ziga ishongan obraz. Muallif onaning o'z farzandlariga, oila, hayot sinovlariga bo'lgan munosabati orqali xalqimizga xos bag'rikenglik va sabr fazilatlarini namoyon etadi. O'tkir Hoshimov onaning oddiy so'zlari, xotirjam harakatlari, ichki dardini yengib yashashi orqali ona qalbining chuqurligini ochadi. U chuqurlik shunchalar charog'on va nurliki, unda mehr-muhabbat bulog'i ko'z ochgan, samimiylik va xoksorlik irmoqlari insonlarga tinim bilmay obihayot ulashadi. Ba'zida ona qalbining tubsiz chuqurliklarida g'alayonlar bo'lib turishi, tabiiy. Bu kabi holatlar ona qalbini jarohatlashi, unga ozor berishi mumkin, ammo, hech qachon onaning mehriga ta'sir etmaydi. Bu mehr tafti aslo so'nmaydi, pasaymaydi. Yozuvchi shunday deydi: “Dunyoda hech bir chegarani tan olmaydigan va quyosh kabi muttasil nur sohib turadigan sehrli kuch bor. Bu – Ona mehri! Alloh Onani shunday yaratgan!”

“Dunyoning ishlari” asarining “Gilam paypoq” hikoyasida onaning farzandi uchun har narsaga tayyor ekanligi, shirin jonidan kechib bo'lsa-da, jigarbandini o'ylashi, uning salomatligi har narsadan ustun ekanligi jonli motivlarda o'z aksini topgan. “Iltijo“da esa umrning o'tkinchiligi, onalar g'animat jon ekanligi, biz farzandlar uning g'animatligini onani yo'qotgandagina anglab yetishimiz, validasini yo'qotgan farzandning nola-yu iltijolari chiroyli tasvirlangan. Kitobxon bu hikoyani shunchaki o'qib keta olmaydi. Bu hikoya o'quvchini xayolotning uzun va cheksiz sarhadlariga chorlamay qo'ymaydi. Ko'zyoshlarsiz, befarq, hissiz o'qib bo'lmaydi... O'quvchi inson umrining bevafoqligini, yaqinlar mehrining qadr-qimmatini, uning beqiyosligini anglay boshlaydi.

O'tkir Hoshimov ona obrazini o'zbek ayolining eng yuksak insoniy fazilatlari bilan, faqat onalargagina xos bo'lgan samimiy tuyg'ulari bilan tasvirlaydi. Asarda uncha-muncha erkakni goh teran fikrlari, falsafiy qarashlari bilan yo'lda qoldirib ketadigan, ba'zida esa boladek beg'ubor, ko'ngli nozik, ko'zyoshi bilan o'zini ovutadigan ilohiy xilqat gavdalanadi. Muallif onaning har bir so'zi, xatti-harakati orqali xalqimizga xos axloqiy qadriyatlarni ifoda etadi. Asarda ona obrazining ruhiy kechinmalari o'quvchini chuqur o'yga toldiradi, insoniylik mohiyatini his etishga undaydi. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad "Dunyoning ishlari" qissasi haqida shunday degan edi: "Dunyoning ishlari" asarini qissa emas, doston deb atashni istardim. U qo'shiqday o'qiladi. Uni o'qib turib, o'z onalarimizni o'ylab ketamiz. Shu mushfiq, shu jafokash onalarimiz oldidagi bir umr uzib bo'lmas qarzlarimizning aqalli bittasini uza oldikmi, degan bir andisha, bir savol ko'z oldimizda ko'ndalang turib oladi. Qissa bizni insofga, insonni qadrlashga, hurmat qilishga chaqiradi".

Xurshid Do'stmuhammadning "Jajji yulduz" hikoyasida esa ona mehrining kuchi, farzand taqdiri uchun qayg'urish motivlari yuksak badiiylikda ochib berilgan. Ona bu asarda nafaqat farzand tarbiyachisi, balki ma'naviy ustoz, hayotning eng ishonchli tayanchi sifatida gavdalanadi.

O'zbek she'riyatida ham onani chiroyli pafosda kuylagan sara shoirlar, yuqori pardalarda aytilgan go'zal she'rlar talaygina. Xalqimizning sevimli shoirlari Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Halima Xudoyberdiyeva, Muhammad Yusuf, Usmon Azim, Shavkat Rahmon, Jamol Kamollar ijodida ona obrazi, uning badiiy talqini muhim o'rin tutadi. A.Oripovning onasi Turdi Karvon qizining xotirasiga yozgan "Onajon", "Ona" she'rlari kitobxonning qalbini junbushga keltirmay qo'ymaydi. Onasini erta yo'qotgan, qalbi o'ziga bo'ysinishni istamayotgan shoir shunday deydi:

Necha kunki, yo'q oromim,
 Kelolmayman hushimga .
 Onajonim kechalari,
 Kirib-chiqar tushimga.
 Qo'llarida oq yelpig'ich,
 Oy nurida yaltirar.
 Onajonim imlab meni
 Qoshlariga chaqirar...

Onalar hatto yuragi urishdan to'xtaganda ham farzandini o'ylaydi, deganlari rost. Shoir aytmoqchi, boqiy dunyoga rixlat qilgan bo'lsa-da ona farzandining tushlariga kirib, uni erkalaydi, suyadi, xavf-xatardan ogohlantiradi, yangi marralar sari chorlaydi. Xuddi tirikligidagidek. Chunki u – ONA.

Boshqa bir she'rida esa onaizorining yo'qlikka ketganiga ko'nika olmay, shoir bo'zlaydi. Onasini yo'qotgan farzandlarga qanchalik qiyinligini, ularning qayg'usini, dard-u azobini chuqur his etadi, fig'on chekadi.

Makonda lomakonsan, endi qaydan izlagaydurman,
Fig'onim kimga aytib, kimga sendan bo'zlagaydurman.

Birovlar motamida oh-u faryod aylagan erdim,
Sening-chun, ey g'aribim, ich-ichimdan bo'zlagaydurman..., – deydi.

Sevimli shoiramiz Halima Xudoyberdiyeva ijodida ham ona, o'zbek onasi o'zining asl bo'y-basti ohori to'kilmagan satrlarda kuylanadi. Uning ijodida ona obrazi ayollik, mehr va matonat timsoli sifatida ifodalanadi. Shoiraning "Onajonim" she'rida ona yuragi koinot kengligiga teng, u butun borliqni mehr bilan qamrab oluvchi kuch sifatida talqin qilinadi.

Ona siymosi gavdalantirilgan har qanday asar o'z qadr-qimmatiga ega, chunki unda Onaning surati chiziladi. Bunday asarlar kitobxonni (yoshidan, ijtimoiy kelib chiqishidan, amalidan qat'i nazar) o'ylantiradi, o'zini taftish qilishga chaqiradi. Inson kim bo'lsa ham, necha yoshda bo'lsa ham mehrga, ona mehrga har doim rag'bat sezadi. Shundan bo'lsa kerak, biz beminnat mehrning benazir taratuvchilari-volidalarimiz tomon talpinaveramiz, talpinaveramiz. Onajonlarimiz hayot ekan, biz farzandlar bolalikdek beg'ubor faslda yashashdan charchamaymiz.

Ona obrazi o'zbek adabiyotida shunchaki, mehrlil ayol yoki tarbiyachi emas, balki milliy ruhning, ma'naviyatning, ezgulikning mujassami sifatida namoyon bo'ladi. Zamonaviy asarlarda onaning jamiyatdagi o'rni, ayol qadr-qimmatini, ijtimoiy muammolar bilan bog'liq ruhiy kechinmalari ham tasvirlanadi.

Ona timsoli orqali yozuvchi va shoirlar insoniylik, vatanparvarlik, sadoqat va vafo kabi abadiy qadriyatlarni yoritadilar. Shu tariqa, ona siymosi nafaqat badiiy, balki falsafiy, tarbiyaviy ma'noga ega bo'lgan timsolga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'tkir Hoshimov. Dunyoning ishlari. –Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 208 b.
2. O'tkir Hoshimov. Yarim asr daftari. –Toshkent: Мовароуннахр, 2014. – 384 b.
- Halima Xudoyberdiyeva. Saylanma. –Toshkent: Sharq, 2000. – 398 b.
3. Astanova ,G.A.,Hojiyeva D.R. „Dunyoning ishlari “ asarida ona obrazi tasviri va badiiy mahorat” // Education and research in the era of digital transformation. 2022, B. 24-28.

Internet saytlari

4. <https://kh-davron,uz>. Xurshid Davron kutubxonasi.
5. <https://kitoblardunyosi,uz> sayti
6. Abdullayeva ,O.Badiiy asarlarning inson ruhiyatiga ta'siri.(2021)